

DEPENDENCIA CON LA TEMPERATURA DE LA ENERGÍA DE LA TRANSICIÓN FUNDAMENTAL Y EL PARÁMETRO DE ENSANCHAMIENTO EN MUESTRAS GaInAsSb DETERMINADA POR FOTORREFLECTANCIA

D. G. Espinosa-Arbeláez¹, J. J. Prias-Barragán¹, G. A. Álvarez¹, L Torres¹,
G. Fonthal² y H. Ariza-Calderón¹.

¹Laboratorio de Optoelectrónica, Universidad del Quindío, Armenia Colombia

²Departamento de Física, Universidad del Zulia, Maracaibo

(Recibido 26 de Sep.2005; Aceptado 17 de Feb.2006; Publicado 28 de Abr. 2006)

RESUMEN

Se estudió por medio de la técnica de fotorreflectancia la dependencia con la temperatura de la energía de la transición fundamental E_0 y el parámetro fenomenológico de ensanchamiento Γ_0 , en muestras cuaternarias de GaInAsSb. Las muestras estudiadas fueron fabricadas por medio de la técnica de epitaxia en fase líquida. La dependencia de la transición E_0 con la temperatura se ajustó empleando varias formas funcionales ampliamente reportadas en la literatura para este material. Por otro lado, el parámetro Γ_0 exhibe un aumento y dependencia acorde a la expresión de Einstein. Se estudia y propone el uso de diferentes modelos de ajuste a los espectros experimentales, con el fin de determinar la dependencia de estos parámetros con la temperatura.

Palabras claves: Epitaxia en fase líquida, fotorreflectancia, GaInAsSb

ABSTRACT

In this work we present the temperature dependence of the band gap energy transition E_0 and the broadening parameter Γ_0 , studied by the photorefectance (PR) technique in GaInAsSb films grown by the liquid phase epitaxy technique (LPE). The dependence of the transition E_0 was fitted using expressions widely reported in the specialized literature for this material. On the other hand, the parameter Γ_0 was described by the Bose-Einstein type equations. We studied and propose the use of different models to fit the experimental spectra, with the purpose of determine the dependence with the temperature of these parameters.

Keywords: LPE, Photorefectance, GaInAsSb.

1. Introducción

Los materiales cuaternarios tienen grandes ventajas pues permiten una mayor variación del ancho de la banda de energía prohibida conservando el parámetro de red haciéndolos particularmente atractivos. Además, por ser un material de brecha directa que permite sintonizar su energía del gap en el rango de 0.3 eV a 1.42 eV se extiende su aplicabilidad del infrarrojo medio al rango del visible permitiendo la fabricación de detectores, diodos LED y láseres empleados en comunicaciones ópticas con bajas pérdidas de transmisión [1] y para la construcción de celdas termofotovoltaicas [2]. Por sus perspectivas tecnológicas es muy importante conocer el comportamiento de sus propiedades físicas como son la dependencia de las transiciones electrónicas y el parámetro de ensanchamiento con la temperatura, los cuales aun son tema abierto de investigación.

2. Detalle Experimental

Las películas de $\text{Ga}_{(1-x)}\text{In}_x\text{As}_y\text{Sb}_{(1-y)}$ fueron crecidas por medio de la técnica de epitaxia en fase líquida sobre sustratos monocristalinos de GaSb en la dirección (100). Se tomaron espectros de fotorreflectancia a dos muestras cuaternarias M46 y AS12 en donde esta última fue crecida con una solución líquida rica en arsénico. Las mediciones fueron tomadas a temperaturas entre el rango de 12K a 150K usando un sistema criogénico convencional. Se utilizó como haz de prueba una lámpara QTH de 200W difractada con un monocromador TRIAX 320 de triple rejilla y como haz modulador un láser HeNe en la línea 632.8 nm cortado mecánicamente a una frecuencia de 255 Hz.

3. Resultados y Discusiones

En la Figura 1 se muestran los ajustes de los espectros experimentales para las muestras M46 y AS12 a distintas temperaturas. Se observa un corrimiento hacia menores valores de energías a medida que crece la temperatura como era de esperarse. Para ajustar los espectros se utilizó una forma de línea lorentziana de tercera derivada TDLF y una forma de línea lorentziana de primera derivada FDLF para describir el comportamiento de la transición fundamental y excitónica respectivamente con la temperatura, además, como resultado del ajuste se obtiene las energías de las transiciones electrónicas E_0 y el parámetro de ensanchamiento Γ_0 [3]. Para la muestra M46 se observa una contribución a menor energía relacionada con una transición excitónica [4], por otra parte, para la muestra AS12 a una temperatura de 12K aparece una contribución excitónica la cual está relacionada con un defecto nativo aceptor, esta desaparece al incrementar la temperatura [5].

Se utilizaron las expresiones de Varshni (ecuación 1) y de tipo Bose-Einstein BE [6] (ecuación 2) para describir la dependencia con la temperatura de la transición fundamental E_0 . En la primera expresión α y β se conocen como los coeficientes de Varshni, en la expresión de BE α_B es la intensidad de la interacción electrón-fonón y Θ_B es la temperatura del fonón promedio.

$$E_0(T) = E_0(0) - \frac{\alpha T^2}{\beta + T} \quad (1)$$

$$E_0(T) = E_0(0) - \frac{2\alpha_B}{\exp(\Theta_B/T) - 1} \quad (2)$$

En la Figura 2a se muestra el ajuste empleando las ecuaciones (1) y (2) para ambas muestras, la información obtenida se muestra en la tabla 1, la cual concuerda con los reportes encontrados en la literatura para este material. Se encontró que las expresiones de Varshni y BE describen de una manera muy similar el comportamiento con la temperatura de E_0 , para valores cercanos a 150K. Para valores de baja temperatura la expresión BE reproduce mejor los resultados experimentales que la expresión de Varshni.

Es importante destacar lo sensible que son las propiedades ópticas a las condiciones de crecimiento, debido a que estas pueden generar cambios sustanciales en los parámetros físicos. Por lo tanto, los cambios en la estequiometría como consecuencia de la modificación de la concentración de la solución líquida en el proceso de crecimiento pueden modificar la energía de la

transición fundamental para las muestras convirtiéndose esta técnica en una herramienta poderosa para la caracterización de estos materiales.

Figura No.1. Ajuste de los datos experimentales para las muestras a) M46 y b) AS12.

La dependencia con la temperatura del parámetro fenomenológico de ensanchamiento se puede describir empleando una expresión del tipo Bose-Einstein, donde $\Gamma_0(0)$ está relacionado con procesos dispersivos independientes de la temperatura tales como la interacción electrón-electrón, las impurezas, las dislocaciones y a otros efectos dispersivos; Γ_{LO} está relacionado con la constante de acoplamiento entre electrón-fonón LO y Θ_{LO} es la temperatura del fonón LO.

$$\Gamma_0(T) = \Gamma_0(0) + \frac{\Gamma_{LO}}{\exp(\Theta_{LO}/T) - 1} \quad (3)$$

Tabla No.1. Parámetros obtenidos a partir de los modelos teóricos para la transición fundamental y el parámetro fenomenológico de ensanchamiento

Muestra	Varshni			Bose Einstein			Ensanchamiento Γ		
	$E_0(0)$ (eV)	α (10^{-4} eV/K)	β (K)	$E_0(0)$ (eV)	α_B (meV)	Θ_B (K)	$\Gamma_0(0)$ (meV)	Γ_{LO} (meV)	Θ_{LO} (K)
M46	0.639 ± 0.0002	1.4 ± 0.3	93 ± 50	0.639 ± 0.00022	3.58 ± 1.01	71 ± 15	8.1 ± 0.2	9.1 ± 2.5	68 ± 14
AS12	0.634 ± 0.0002	5.2 ± 0.3	306 ± 20	0.633 ± 0.00081	25 ± 2	164 ± 7	7.2 ± 0.24	8 ± 2.5	197 ± 13

En la figura 2b se observa el ajuste del parámetro fenomenológico de ensanchamiento usando expresiones de tipo Bose Einstein, los parámetros encontrados a partir del ajuste se muestran en

la tabla 1, estos valores concuerdan con lo reportado por Marín-Muñoz et al [2]. Los bajos valores de $\Gamma_0(0)$ sugieren una alta calidad cristalina en las películas.

Figura No.2. Dependencia con la temperatura a) de la transición fundamental y b) del parámetro fenomenológico de ensanchamiento.

4. Conclusiones

Hemos presentado el análisis de espectros de fotorreflectancia en el rango de temperaturas de 12 K a 150 K de películas cuaternarias de GaInAsSb, obteniéndose los valores de E_0 y Γ_0 . Se encontró que la dependencia con la temperatura de la transición fundamental puede ser descrita por la expresión de BE con lo cual se obtuvieron los valores de $E_0(0)$, la intensidad de la interacción electrón-fonón α_B y la temperatura del fonón promedio Θ_B . De igual forma la dependencia con la temperatura del parámetro de ensanchamiento puede ser descrita por medio de una expresión del tipo Bose Einstein.

Este trabajo fue realizado con el apoyo financiero de Colciencias BID y la Universidad del Quindío

Referencias

- [1] K. Shim, H. Rabitz, and P. Dutta. J. Appl. Phys. 88, 7157 (2000).
- [2] Marín Muñoz, Fred H. Pollak, M.B. Zakia, N.B. Patel, J.L. Herrera Perez, Phys. Rev. B, 64, 16600 (2000).
- [3] D.E. Aspnes, Surf. Sci. 37, 418 (1978).
- [4] G. A. Álvarez, J. J. Prías-Barragán, D. G. Espinosa-Arbeláez, L. Tirado-Mejía y H. Ariza-Calderón. Rev. Col. Fis. 37, 138 (2005).
- [5] S. Iyer, S. Hegde, Ali Abul-Fadl y W. Mitchel. Phys. Rev. B. 47, 1329 (1993).
- [6] Marín Muñoz, Fred H. Pollak, M.B. Zakia, N.B. Patel, J.L. Herrera Perez, Phys. Rev. B, 62, 16600 (2000).